

ADABIYOTDA AYOLLAR RUHIYATI TASVIRI

Bahodirova Zebo

Buxoro davlat pedagogika instituti
2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10495414>

Kalit so'zlar: jahon adabiyoti, o'zbek adabiyoti, Erix Mariya Remark, Zulfiya Qurolboy qizi, obraz, ruhiyat, adabiyot, roman, hikoya.

Annotatsiya: Yozuvchi yaratgan badiiy asarning qadr-qimmatini undagi obrazlarning ruhiy olami, kechinmalari, o'y-xayollari, umuman, ruhiyati bilan bog'liq tasvirlarning kitobxonga qay darajada yetkaza olish mahorati bilan ham bir qadar belgilanadi. Zero, badiiy adabiyotda ruhiy tasvirning o'рни nihoyatda katta. Adabiyotda ayol ruhi tasviri asrlar davomida adabiy asarning asosiy mavzularidan biri bo'lib kelgan. Mualliflar ayol personajlarining ichki dunyosini tasvirlash orqali ayol ruhiyatiga chuqurroq kirishgan. Ushbu maqolada Erix Mariya Remarkning "Qarzga olingan umr" romanidagi Lilian Dyunker hamda Zulfiya Qurolboy qizining "Ayol" hikoyasida tasvirlangan Nazokat obrazlarining ichki dunyosi, ruhiyati bilan bog'liq masalalar tadqiq etiladi.

Jahon adabiyotining yirik namoyondasi bo'lgan Erix Mariya Remark yaratgan bosh qahramon og'ir xastalikka chalingan va umrining sanoqli kunlari qolgan, endigina yigirma to'rt yoshga to'lgan Lilian ismi qiz. Zulfiya Qurolboy qizi yaratgan Nazokat obrazi esa, suyuqli turmush o'rtoq va sevimli, mehribon ona. Xo'sh, nega aynan bu asarlar va uning qahramonlari tanlandi, degan savol tug'ilishi mumkin. Chunki, mutolaaga kirishgan kitobxonni bu asarlar fikr-mulohazalarga undashi, o'ylantirishi, muhim haqiqatlarni anglashga va xulosalar chiqarishga undashi, eng muhimi esa bahs munozaralarga kirishishga sabab bo'lishi tabiiy. Har ikkala obrazning o'ziga xos o'xshashligi, har ikkala qahramonning ham sanoqli umri qolganligi. Kitobxon mutolaa davomida bu ikkala ayol ruhiyati bilan bog'liq kechinmalarni his qilishi mumkin. So'ng shunday savol paydo bo'ladi. Endi bu ikki obraz qolgan umrining sanoqli kunlarini qay holda o'tkazadi? Ikki xil zamon, ikki xil taqdir va ikki xil qahramon hayoti.

O'zimni xuddi mangu yashaydigan odamlar davrasiga tushib qolgandek his qilyapman. Har holda ular o'zlarini shunday tutishyapti.

Bu Lilianga tegishli fikrlar. U asosan hayotda ko'p orzularini amalga oshirish uchun ulgurib qolishga harakat qiladi. Dunyo kezishni, ko'rishni xohlagan joylariga borishni istaydi. Ammo u borgan yerlarida uzoq muddat qolmaydi. U

katta ziyofatlarda bo'lishga, eng go'zal, bashang va qimmatbaho ko'ylaklar sotib olishga harakat qiladi. Bundan u zavqlanadi. Chunki: "Ko'ylak bu – maskarad kostyumidan ham muhimroq narsa. Yangi kiyimda odam birdan sezilmasa-da, o'zgarib qoladi. Yangi libosni munosib kiyishni bilganlar undan o'zlariga nimadir olishadi, qanchalik g'alati tuyulmasin, ko'ylak va odam bir- biriga ta'sir etadi. Bu maskarad kiyinish bilan bog'liq emas. Kiyimga moslashish va shu bilan birga o'ziga xoslikni yo'qotmaslik ham mumkin. Buni tushungan odamni liboslar ham asrab-avaylaydi. Kiyim ba'zida odamga har qanday ruhoniyan ham, sadoqatsiz do'stlardan ham va hatto, sevgilisidan ham ko'ra ijobiy ta'sir etadi.

Lilian bularning barini bilardi. U yarashgan shlyapa butun boshli qonundan ko'ra ishonchli suyanchiq bo'lishi mumkinligini bilardi. Bu narsalar Lilian uchun kimyo qonunlaridek isbot talab qilmaydigan narsalar edi."

Lilianga e'tibor qaratilsa, uning ko'ylaklarni eng mashhur do'konlardan xarid qilishi va ular uchun juda ko'p behuda mablag' sarf qilishi, so'ng uni atigi bir marotabagina kiyishini sezish mumkin. Bu uning ruhiyatidagi zaif bir isyonlar, behalovatlikning, alamzadalilikning namoyon bo'lishi kabi ko'rinadi. Shu qilgan ishlari bilan hayotdan o'z ulushlarini olib qolishga urinadi.

"Tog'day do'xtir birdan kichrayib qolgandek his etdi o'zini.

— Tushunib turibman... — dedi bir ozdan keyin ovozi xirillab. — Biz keragini oldik suyuqlikning... Ammo ortiqcha azobning nima keragi bor?

— Mayli, men chidayman... — dedi Nazokat ters qarab yotgan ko'yi. — Hammasiga chidayman.

Do'xtir o'rnidan turdi. Nazokat jon holatda do'xtirning qo'lidan ushladi.

— Bilaman, oz qolganini bilaman. Lekin bunday xunuk alfozda o'lishni istamayman. Istamayman!..

Do'xtir qo'lini avaylab tortib olib, xonadan chiqdi..."

Asardagi bu parchadan Nazokatning ham ruhan, ham jismonan qiynalayotganini, azoblanayotganini ko'rish mumkin. Bu undan o'tayotgan ichki kechinmalarni bir qadar oydinlashtiradi. Ruhiyatidagi og'riqlarni his qilishga ko'maklashadi.

Har ikkala qahramon ham e'tibor berilsa, go'zallikka, nafislikka intiladi. Chunki ayol tabiati go'zallikdan iborat, ruhiyati chiroyga tashna bo'ladi. Ayol nozik hilqat deb bejizga aytilmaydi. Har doim e'tiborda bo'lishni xohlaydi. Bu unga ruhan kuch va quvvat beradi. Asar qahramonlarining harakatlari va so'zlari esa buni isbotlaydi.

Asarda Lilian umri nihoyasiga yetib borayotganini biladi, shuning uchun yuqorida aytib o'tilganidek umrining qolgan kunlarida sayr-u sayohat, ziyofatlar, qimmatbaho liboslar xarid qilish bilan mashg'ul bo'ladi. Shu o'rinda Lilianning bu qilgan ishlari, ba'zi isrofgarchilikdek tuyulishi mumkin bo'lgan harakatlari bahs munozaralarga sabab bo'ladi. Uning bu kasallik bilan kurashayotgan jismi endigina yigirma to'rt yoshda. U qolgan umrini yana qanday o'tkazishi mumkin edi? degan savol tug'ilishi tabiiy. Bu kitobxonning o'ziga havola qilinsa yanada to'g'riroq bo'ladi. Nazokatning esa Lilian kabi hayoti uzoq qalamga olinmagan. U ham kuchsiz obraz emas. Kurashadi, umid qiladi va ishonadi. Aslida esa inson ruhiyatidagi eng kuchli xislatlar, tuyg'ular ham shundan iborat. Lilian va Nazokat kabi ayollarning ruhiyatidagi kechinmalar, irodasidagi kuch esa buning ifodasidir.

Badiiy adabiyot ana shunday inson his-tuyg'ulariga ta'sir eta oladigan, qahramonlar hayoti bilan yashashga majbur qila oladigan kuchga ega. Eng muhimi esa, undan chiqariladigan xulosalardir. Yozuvchilarning bu asrlari orqali hayot boqiy emasligiga, ibtido bor ekan, intiho ham mavjudligiga, inson esa juda ko'p sinovlarga duch kelishi mumkinligiga yana bir bor iqror bo'lish mumkin. Asarda har ikkala obraz ham umid bilan yashaydi, oldinga intiladi va maqsadlari uchun kurashadi. Bu esa o'rnak bo'la oladigan xususiyatlardir. Shunday ekan, inson hech qachon kurashishdan to'xtamasligi lozim. Hayotiga kunlar emas, kunlariga hayot qo'shishga intilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zulfiya Qurolboy qizi "Ayol". -T. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2005.
2. Erix Maria Remark "Qarzga olingan umr". -Toshkent. G'afur G'ulom nashriyoti, 2023.
3. Қодирова Н. Научно-литературное мышление и проблема стиля //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
4. Rustamova G., Sharofova G. USMON AZIM SHE'RIYATIDA KO'Z BILAN BOG'LIQ SOMATIK OBRAZLAR DINAMIK POETIKASI //Solution of social problems in management and economy. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 43-46.
5. Қодирова Н. БАҲС-МУНОЗАРА ЖАНРИДА МУНАҚҚИД УСЛУБИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
6. OBRAZINING Q.
7. O'ZIGA XOS TALQINLARI //Namdu ilmiy axborotnomasi. - 2020. - Т. 1. - S. 5,311-319.

10. Rajabova M. НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЗАГАДКАХ В РАБОТАХ АЛИШЕРА НАВАИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
11. Bakhronovna G. R. The Paradigmatic Relationship of the Tree as Well as Water and Fire in Folklore //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 237-242.
12. Ураева Д. С., Назарова Г. П. ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА ҚУШЛАР ОБРАЗИ //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2020. – Т. 3. – №. 4.
13. Uraeva D., Kabulova Z. INFLUENCE OF UZBEK LITERATURE ON ARTISTIC DEVELOPMENT OF KARAKALPAK MODERN POETRY //КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2019. – С. 94-98.
14. Abduganievna S. R. The Role of Structural-Semantic Analysis in Literature //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 250-257.